

- Nombre Autor: Rosario Naranjo Román

- <https://orcid.org/0000-0002-9431-5489>

- Departamento: Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de Sevilla

- Título del trabajo: La sentencia 62/2011, de 5 de mayo -<< Caso Bildu>>- en la doctrina del Tribunal Constitucional

Sentence 62/2011, of May 5 -<<Bildu Case>>- in the doctrine of the Constitutional Court

- Fuente de publicación: *Crónica Jurídica Hispalense: revista de la Facultad de Derecho*, Nº. 10, 2012, págs. 121-134

- ISSN 1887-2689

- Resumen. Palabras clave: El estudio aborda desde un punto de vista jurisprudencial la reforma de la ley de partidos políticos, la ilegalización de Bildu/Ea/Aternatiba y la importante STC 62/2011, de 5 de mayo, por la que se otorga el amparo a dicha coalición. Partidos políticos; ilegalización; Tribunal Constitucional

- Abstract. Key words: The study addresses, from a jurisprudential perspective, the reform of the political parties law, the illegalization of Bildu/Ea/Aternatiba, and the important Constitutional Court ruling STC 62/2011, dated May 5, granting protection to the coalition. Political parties; illegalization; Constitutional Court.

- Proyecto: Grupo SEJ336 Unión Europea y Estado Autonómico